

Busta 50, inv 255

12 settembre 1798, cc 8

Al Sig.^o Dott. Vincenzio Chiarugi

7.

Memoria

Sui vantaggi, e svantaggi degli Alberi ad abozzo
considerati come appoggi delle Viti.

Letta nell'Adunanza del 12. Settembre

1790.

Stipendiario Vincenzo Chiarugi?

Memoria

181

In memoria, e per il pagamento del detto stipendio di Chiarugi
 conferito con il numero 1000 del 1811.

Il sottoscritto ha l'onore di annunciarle che il detto stipendio
 di Chiarugi è stato pagato il 15 del corrente.

Tutte le volte, e Signori, che a contemplare io mi fermo i por-
tantosi progressi d'ella Spunta umana, l'uomo in ogni epoca
mi si presenta cupido, ed ambizioso di sempre nuove, e più ge-
fidee nazioni. Nelle tracce di probabili congetture, sull' appoggio
d' immemorabili tradizioni, e di sicure memorie, egli si vede
già sotto l'età nativa, quindi fance di vivere casando, e pe-
nando, convertito in pastore, ed in agricola. Ricco quindi di pe-
nne e lui fugge proprietario terrieno, e commerciante. Le-
ta, ricompra di sopra dei suoi fondi, e dei di loro prodotti, in fruiti
si congreva; applica agli usi d'ella vita le cognizioni, che egli
possiede sulla medicina, e sulle cose a se fatte, ed è così in con-
sequenza fuoriano, loffattore, l'aristocrate, l'ingegnere.

Così crescono in esso le cognizioni, e i comodi, son cresciuti ogni
i desiderii, ed i reali o anticipati bisogni: così le Arti e le
Scienze si son sviluppate nel lupo dei secoli, e più ogni di
più spesse.

Ei avrebbe speso ogni più progresso, se molti combinati acciden-
ti, che una necessaria conseguenza nell'ordine d'ella cosa, o
il solo capriccio degli uomini ancora a fatto nascono, opposi-
tor non avessero dei potentissimi ostacoli, i quali si aggrava con più
validi sforzi, ed in un tempo ben lungo di tempo sono potuti
superare.

Quella forza d'imitazione, che in noi l'uomo è dato in una
gran parte d'ella sua azione, è stato uno dei più potenti: e
l'uso, che è dominato, e sempre dominerà da tiranno sullo
spirito umano, si è combinato con quello di lui danno, re-
trasendo sempre da quella felicità momentanea, che il pro-
gredimento non può mancare di procurarsi.

Ma se mai furvi una branca di umana cognizione, sulle quali
altre queste potenti ambiziose nemiche d'innescamento spen-
tate il loro ingegno fructo, lo è stata certamente l'Alchimia.

nuova. Ogni altra scienza più usata, ogni altra arte, meno
laboriosa è avuta alle volte da quei sudditi, che con dei voti
gloriosi, e pubblici l'anno illustrata, e resa utile alla città p.
vasta.

L'agricoltura, gelata lasciata dagli Spuntani e dagli Indiferosi alle
mani degli Indoti, e dei poveri, ben pochi guasti è fatto in wan-
ti, e poco si è dissipata dall'omne catastrofe già dai popoli culti.
In antichità più rimota.

Molto dunque vi resta da fare: ed ora soltanto, che è rapida,
e si acquista anno sopra di ora, vuole una squadra di com-
pagnoni, e di benivoli, vada a nuova vita, e si riforma.

Qui appunto tendono principalmente i vostri travagli, o signori, che
vostri si suppone d'un Sovrano Filosofo, deriva da una solenne
spungola di Poesia, con tanto impegno ad illustrar si occupa
in ogni ramo di pubblica Economia. Ond'è, che in questo
giorno solenne, in cui si nostro rispettabil Consiglio ha pubbli-
che testimonianze della sua onorata fatica, dovendo io par-
larvi, marando al fine principale il nostro Istituto, non credo
di potermi render più utile, e di meritare il vostro compatimen-
to, non se potendo direciamente a parlarvi di cose agrarie,
e di guasti di cose di fatto, dal confronto, e combinazione di
quali non può mancare il vero utile, qualora siano dal
genio applicate, e valutate, ne loro interseca rapporti.

Le Viti tanto care, e tanto desiderate in ogni tempo, e presso le
più culte nazioni debbono sommamente impegnarsi al prendi-
gli Operatori piante, perché della loro manutenzione, in gran
parte dipende la spaziosa dei vini, e questa portata andar
possibile a divenire alla fine una tra le più floride branche
del Commercio toscano.

Questa pianta, non si fa sapere, e si sa,
spiega, nell'isola di Cipro, e in altre celebri regioni, e in ogni

groggia si tengono, ed in piena libertà di spandersi i germi
 & vivaci, erigiti sul fervente terreno. Ma spesso non rimane
 affatto ingombro a danno l'la bade, e d' altri viti, prode
 & l'la terra, i quali, tenendo le viti appoggiate sui pali, o
 sugli alberi si possono cogliere i nocchioni, e così ricavare
 dal terreno un frutto migliore, e diverso.

C'è incivile adunque, e l'abitudine, e l'opione di frutto, e infine
 non ancora, e l'abitudine, e gli altri più lunga conseguenza
 l'la pianta, il ben conoscere la natura, e l'utile appli-
 cazioni, che far si possono degli appoggi, che alla vite for-
 mati, particolarmente in Toscana.

Lasciando parte da parte di considerare ciò, che riguarda
 questo oggetto solo, cioè i viti, particolarmente l'quanto degli ap-
 poggi viventi, cioè l'la pianta, e il fusto, e costanti,
 che dovunque di specie diverse, impiegano secondo il caso
 nel la coltivazione, benché nei diversi territori l'la Tosca-
 na: ritenendo intanto al possibile quanto di bene o di
 male, sia il posto di coltivare, e l'quanto della diversa
 specie, o della diversa manutenzione di esse.

Sino ai tempi di Pirio, e di Chiniella, come la città, e l'quanto
 dai Pali, cioè da appoggi morti, mobili, e sottili, e con
 conseguenza anche, e nelle diverse. Ma ritornando
 a l'epoca di altri anteriori, si vedono in ogni tempo pra-
 ticati gli appoggi viventi, e altri ad alto fusto, e come al
 campo regolamentato di essi: e l'Come tra gli altri si vede
 sempre confermato dalla venerabile antichità come il seguito:
 mo marò l'la vite.

Diversi riflessi possono forse indurre i nostri padri a tener la
 vite sopra sul palo, piuttosto che lasciata stando sugli
 alberi nella sua naturale libertà. Si avverte, e si primiera-
 mente, che l'vite vivente al caso terreno si faccia, e si
 tante, e l'quanto col riflesso dei raggi solari, e che il l'vite
 viva, e questo migliore. Conobbero la necessità di dispo-

dagli in certe parti dell'orto impetoso di venti; da cui sono ve-
 lutate foglie gli alberi ad alto fusto; ed altri volutarono il comodi
 di occupare un piccol spazio di lungo verde vite, occupati di fo-
 raste argentea alloggior sopra un orologio d'arancio aduggiando
 di sono, e altro dei luoghi, ora mancano i geli, o non possono aver-
 ti che a grava carissime. Un fore parimenti dei campi insidiano
 per di grande fessure, nel basso di un umida valle d'ogni inter-
 no recchias dai monti, ora la ventilazione spavaglia: Ma
 in la Netha Dubuene, se frequentemente dannaggiano, una fessura
 nella parte più bassa; Ma piante, ora appunto questo mudi-
 nata vapora; più copioso miccolosi, e più ymanente; si vede
 di fore fruttificando la parte Ma l'opama dei campi fessu-
 ti dal podere; ad un mudo a diverse padronati isolati; inega-
 di più d'opportuna misura contro la degradazione, cui vanno
 facendosi soggetti.

Per ~~la~~ si cogliere, che tenendo la vite fusti alberi ad alto
 fusto entro vegetante si sparga la poma non indifferente
 dai geli, si diminuiscono almeno i danni Ma Netha, e si
 allontanare questo progetto prodotto dalle mani vagaci degli o-
 risti, e dei responsabili.

Aggiungasi a ciò, che la vite tenuta alta, difondendo copio-
 samente i tralci viziosi, e fruttiferi, produce una quantità
 considerabile d'uova, suscettibile di buona maturità sopra
 un appoggio ben tenuto. Occupando in tal guisa un mi-
 nore spazio di terreno sopra danno illes mesi, un frutto si
 ottiene, che colla sua quantità compensa il grappo minore;
 che aver potrebbe in commercio il vino raccolto in alto;
 ammettendo anche, che esso rispa immediatamente più labori.
 Ma forma un piccolo oggetto per i Contadini abitanti lungi dai bo-
 schi ed poter far conto illes legna, che un maggior cogliere
 colgono colla quantità di questo grappo, e da più copioso
 mure; quale in molti luoghi non si esprimea di veder vi-
 gori col podere.

Essi è un'esperienza evidente, che per un forse stato non poche variazioni si adottare il sistema di gale, altre ancora non poche, e non meno importanti fatte in forse per far mantenerle in alcuni luoghi tuttora il sistema degli appoggi alla, e vobule; e un più gi' di questi, ed indurirsi anno appieno il sistema di ambidue compromesso, tenendo le due foglie e steli tra un intervallo, e l'altro degli appoggi altri variati, separando da pochi palmi e da canne, variati insieme legate dalla cost. detta. Ceterum che formasse colle canne più sottili, e che dall'appoggio vegetate non fossero.

Columella, che vivea sotto Claudio Augusto, cioè dopo la metà di secolo primo di Era Cristiana, rammenta (lib. degli Ulivi, Cap. XVI) soltanto, oltre l'Olmo soprannominato celebre, il Pignone, e il Poggio, come usati a far tempi e appoggiare le vite. Plinio secondo per vivente sotto Vespasiano, cioè pochi anni dopo di Columella, dice (lib. Nat. lib. XIII. Cap. 23.) che in Italia sola oltre le si usavano l'italico oggetto prima nominato l'Olmo il pignone nero, il trapiere, il fico, l'Ulivo, ed ancora il Corvone, il Tiglio, il Poggio, l'Acero, l'Arno, il Cingio, la Quercia, ed il Salice. e molte appunto di questa specie piante si usano anche a di nostri per l'effetto medesimo. Dove gale una specie; dove un'altra: in ogni luogo diverso di state, e potate con diverso sistema: il più delle volte ~~si adunano~~ a certi usi, a certi bisogni, a certi locali circostanze.

Questo è quanto io vedo ora praticando ad amministrare in tutte le migliori parti con analisi mirante da Agricoltore.

E principando dall'Olmo, non contengo al presente i Georgici che due varietà di esso appartenenti ad una sola specie, cioè all'Ulmo Campesone Lemni, il più è l'Ulmo vera di Lesofosto, l'Ulmo nobile, cioè Italico di Plinio, l'Ulmo romana, o romana di Columella. Una varietà porta la foglia larga, e spessa, e potuta, l'altra, che è la più comune, è la foglia più stretta e più piccola, e meno spaziosa, e di color verde più ridotta.

Non è a mia notizia, che si usi, e forse anche usasse, il conio
 d'Olmo montano, o siberiano, o l'Olmo Regina di
 Coturnella, e d'altro, che Coturnella non conio, anche sotto
 sotto il nome di Olmo fabica (Lib. Degli Alberi. pag. VI.). So
 certo anzi, che questi ultimi specie non s'appartengono propria-
 mente all'Olmo, come la diversità. Ma l'olmo, o l'olmo
 degli antichi usava, più per indovare, a rapire
 l'Olmo campestre, che dopo ad andare in mano alle vite, e lo
 foglia d'olmo, e le lateralità di un'altra parte ^{o di un'altra} ~~di un'altra~~ ^{o di un'altra} ~~di un'altra~~,
 che s'apre in una medesima parte d'olmo, si s'aprono quasi
 in forma di ventaglio. Dal che nasce, che i rami principali
 si biforcano sempre, e la natura, e il loro uso naturale
 sembra a fenderli a forza. Infatti ~~questo~~ ^{questo} ~~o di un'altra~~,
 non è soffocata, come nel Salicorno infero, e sempre s'ap-
 cato il galeo degli Olmi.

Non è y questo uso, che non possa l'Olmo ridursi in buona
 forma a panacea, e quasi sul modello degli aggetti praticati
 nella Valle di Ginevra, e di no. I suoi rami tendono a s'ap-
 darsi, e s'aprono, e nella linea di no; onde non manca, che
 una poca d'istallogina; e s'ha un gusto y d'ore alla pianta, e di
 gamba, e vegetativa s'ha una. Ch'è un'altra y s'ha a g-
 da, e s'ha con medesima s'ha una. Danno molto ligna nel
 anno, e s'ha.

Il vino y altro di vite molto alta, e s'ha. piustosto debole, e s'ha
 di: e s'ha. lo s'ha. in l'olmo, e s'ha. C'è un'altra y s'ha a g-
 firo, che vedendo in quel territorio la vite s'ha. da Olmo
 alafimo, non è altro s'ha, più da s'ha, che da s'ha, e s'ha
 Meritano una madre s'ha, e s'ha. a s'ha. a s'ha.
 (Phar. Hist. nat. lib. XV. Cap. 1.)

Ciò non s'ha, s'ha. di questo caso s'ha sul vino poco den-
 no s'ha. il Cascardi, che lo s'ha, e s'ha. si s'ha. sul padron,
 che lo s'ha, non s'ha. la copia. Ma l'olmo, quando ancora
 nel comò d'olive a suo s'ha, e s'ha. gran fatica, nel suo
 dell' s'ha. un s'ha. s'ha. s'ha. s'ha. nella s'ha.

dell'Orzo, amichea medicata qua' e' de' figli' stranni, si rende
 ingoffibile il sudore i coloni, che de' figli' Orzo si servono, a par
 tati almeno a dorso, ed a tenerli fregues ed pale ad unta
 tozza moderata, e copiosa.

Qli e' vero, che l'Orzo spicchiato di foglie lunga, y avoro le foglie
 medicament' appropinate, e i fani quasi, e piumi di gela' for
 ma un ombra delicata e amena, ne come quella di Cigoli
 aggravante, y loche si usa molto al d' d' d' y quomine
 vial. Ma la potatura conveniente questo effetto corrige, ed
 alleggeris ancora ma viene dalla lunghezza di vita, di cui
 l'Orzo gode, e dalla facilità di ragiarla, si senza rifarsi la
 pianta anche adulta.

Cio' dipende dal crescere nell'Orzo un gran sistema, ed infierma
 epafes, e moltiplicate laterali radici filamentose: le quali galea
 in spicchiato pel campo si spandono a gran distanza, con infier
 di gela' infierendo il terreno, e s'infierendo alle radici delle qua
 propinacitate la natura libere, ed il nutrimento opportuno. E, per
 via come questa pianta si luoghi umidi, e bassi, se sia bagnata
 talora a regola d' arte, coll'ajuto di tonici succodi del umor
 viscoso, non manca di prosperare, ed allignarsi in spicchiato
 terreno.

Pravvi dunque nel campo di l'Orzo y appoggia alle dita dei
 saggi, e dei canori: ma non pochi insensatamente ancora si
 incontrano, e che in gran parte si rianfano coll'ajuto
 quella vicia di Loggo, o Roggo (Acer campestris Linn.), e
 l'Orzo (Praxinus Cornus Linn.), o piuttosto il vete Bafine
 (Praxinus excelsior Linn.).

L'Acer Campestris di Linnè e' l'acer minor di Bauhino (Pinn.
 431.), l'Cornus di Chumale, l'Acer di alcuni altri, e l'Orzo
 garmit, secondo le diverse provincie. Ma l'Orzo e' chiamato
 Loggo, Roggo, Sacchio, Tappacchio &c.

I fiori vani sono spicchiati e d'fene, asporanci, ma fidei infie
 ma a moderata divisione dal tronco. Le laterali ra

inflessioni sono opposte; e spesse, riflettendo in potere uno
 dei rami laterali, e quello di mezzo, tutti poi in giro riducendo
 le nella loro altezza ad un eguale livello, si viene a dare alla
 pianta un elegante forma a *paniera*, come vedermi si
 rice, o come meglio se si potrebbe ad ombite, giacchè raggre-
 vata con uno involto, noto ~~al~~ effetto nel mezzo, e
 da ogni lato, e quasi si dire da ogni gemma, pulito nel
 ambito.

Il galeo così vedermi formato con *Boni* di *posi*, e rivolti a pieca-
 re somministrando un appoggio y formare i *Capi* che si in-
 za confusione, e con tutta spietata in un modo, che non può
 a verun costo ottenerli dagli altri appoggi vicini. E gode così
 tanto la libertà di questa ~~altitudine~~ di *posi*, e di *posi*, e di *posi*, e di *posi*,
 zone, mentre sopra di esso pare, che vegiti con maggior vigore
 e usanza di una maggior proferta; e viva ancora più lun-
 go tempo. La cui per *dominica* acciuffi dal sole, e dalle
 miserie si riparo *particolare*, e *gioco*, ed insieme copioso
 suggerendo a *sto*, che si ottengono con qualunque altro *posi*
 che si possiede. La *velta* *passiva* di *Anno* vede con *formosa* il *to*
 effetto, e *si* all'occhio *questo* *quattro* di *obliquità*, un più che
 altro *mantenuta* in *legola* di *aria*; e potrà *festigare*, che
 molto, e *ovino* *vino*, *independente* ancor dalla *qualità* dei *Uti*
giati, *quasi* *insieme* si *raccolta*.

Sono le *folie* dei *leggi* *quattro* *ore*, *profondamente* *inuse*, ed
attaccate a *lungo* *posi*; e i *nuovi* *fanni*, *scoperti* in *luna*
che *l'ormone*, fanno *poca* *ombra*, e *l'una* si *grande* *sotto* y
io *facilità* *una* *spessa* *maturità*. Dove un *gran* *Stone*, e
gostissime *radice* *laterali*; e y *tal* *legione* *la* *pianca* *resiste*
molto *all'uso* *dei* *uanti*, *senza* *che* *il* *terreno* *disputato* *riman-*
ga *a* *danno* *della* *Uta* *vicina*.

La *narizza* *galero* *alla* *folia* *del* *leggi* *lo* *rende* *poco* *aggraffato*
nei *luoghi*, *ove* *si* *fa* *conto* *alla* *fraga* y *lo* *bisognano*. Non
ostante *uno* *vantaggio* *si* *giac*, *si* *possibile* *quasi* *a* *fronte*.

Si cauet' altri vantaggi grandiosi a più alta vita, molti Agri-
coltori al punto di profusione questa pianta col Plinio; e si dice
in molti territori, come stati affatto abbandonati gli altri agri-
ci, e sospicivoli i foppi, che in qualche più stima, in qualche
qua terrano si vorrà ignorante proporre.

Dei Aspini quello, che si dice vulgarmente Notione, o propriamente
Aspinea (Aspinus excelsior. Linn.) è più comunemente usata
a giorni nostri di vero Ornello, o Albionello, che è il Traxi-
nus Ornus di Linnæo, il Aspinus humilis, sive altera di
Teophrasto, il Ornus di molti antichi; probabilmente già tanto da
Columella stesso, quanto ancora da alcuni moderni confuso
di nome coll' altro.

Di questa pianta somministrano spesso a poco equali vantaggi,
che il Loggio, allorché prima convenientemente s'è fatto il
foppo. Se non che foglie pinnate, ed estese, pendenti nel
vero Aspinea, i molti getti eretti, ed asprigenti, che in una
stima la specie; intanto, si rendono spai più ombrosa
di Loggio di detto. D'altro onde però i molti vantaggi, che in
quanto siano piante montane, secondo anche l'aspirazione
di Plinio, e di Virgilio, e secondo la pratica ancora da più mo-
derna usata, si stante si propone ancora nel primo, giacché
amano i monti umidi, e schosi. Mediante poi la diffusione
vera da semi opposti riscono un'altrezza buona figura molto
giusto il suo lungo sistema; restano molti, e non impubano il
terreno di getti dannosi, e finalmente colta sua foglie si sommi-
stra un gasolo delizioso, particolarmente alle pecore, e capre.

Non si può però quest'ultimo l'oggetto primario, che incoraggiare alla
coltivazione di questa pianta nel dar l'agreggio alla vite. Ma
qualora la circostanza portino di aprarla, si può secondo Virgilio;
e non si offrendo i semi inutili, e troppo fitti, onde ottener molti
le foglie. Per questa ragione s'aggravano molti di lasciar sul
contorno superiore di getto alcune terminè da allargarsi a getti,
e le quali non cascano in capo a tre anni e non più nel

gusti, che dove le vite si tengono stando sopra altri ad alto sito, e non a se combonano le vite basse in carriere, non fanno realtù inutile, e son anche dannose, e la molt' ombra che sporgono, specialmente nell' interno della pianta.

Dove galea leviti si tengono in filari, rimangono esse adombrate e danneggiata dai venti edusi. Ma vite alte, che le stringono, e le visitano, e aggrano infima l' usca. Ma propria pianta di statura. Qualora dunque si fanno le sudd. Vermine distribuite intorno alla galea, fugire il aggrajo, e volti a se avvicinando una prendono come ~~debole~~ si è detto; ed intanto si ricavano di buoni gale alle a mantenersi e filari con non piccol risparmio di spesa operativa.

Nel vadano aggrajo, e sempre, ove la ~~galea~~ pianta dai topi non vada, e molto casta, ne danneggiata da vite basse, perchè basto sufficienti queste vermene, e ogni dove la coltivazione, è tenuta in quel sistema, non può essere commendabile. Come però non vanno impuniti le vermene. Ma latente (Vite vermene) praticata ordinando e aggrajo una per lei negli intervalli.

Si di lei sanno anzi sorgendo dal tronco sopra avvicinati, e confusi tendendo sempre in una direzione verticale; se folte, benchè stiano sopra i rami, se altrimenti crescono in lunghe vermene, ma tanto allungar le vite crescenti, e pargono un' ombra sporcina, e un' pioggia immatura. Il vino poi, che fanno di esse viti, cognosce il modo, ed aggrajo, ed ordinamento di quel sapore. Dato che di esse saligne, il più utile commendando aggrajo. Dalla natura sopra di aggrajo.

Anche l' *Uva nera* (*Cornub nigra, et tremula Linn.*), e il *Passo*, o *Saccaro* (*Cornub alba Linn.*), si ovide, che rispondano il vino. Ma vite ad esse aggrajo debile, e modesto, nulla statura, si ad altre ragioni, che si curano vi conservano, e che sopra sono la capion principale di que d'uso.

Ma quale influenza mai può gradirsi da chi ragione, che aver sopra l' aggrajo sulla viticoltura italiana, e sui figli della.

Vite da esse ripartite, ed in niuna maniera con esse com-
unicate?

Le Viti amando il terreno umido, e marajoso si usavano ai
tempi di Plinio nella Marca Anconitana, e profumate ancora
si si appoggiano Le Viti presso noi nella Pianura dei laghi di Piave
e in quelli di Livorno, di Montepulci, di Signa, e di Loppo a Ca-
jano. L'altre pure, ad ol. Faticosa, ammetti per esse di luoghi
basi, e umidi, si usano nella Vall'Isola, nel piano di S. Cro-
ce, e nella Pianura di Pisa, situate nella lingua del'Arno.

Le viti in conseguenza di andar debbono in questi luoghi di cui
acqua indifferente, e marajosa in proporzione dei mate-
riali bisogno per avere una buona fermentazione, ed una
una immediata cagione di Vapori, e moderazione in le
gianti poi della Vite: gettando molte lunghe, e man-
degli Altari, e di Faticosa. Si vuole ad ottenere molto col come
parlo di vini in compeso, ed offendo di fatture configurate in
buona forma, e molto ricchi di foglie, e inglobando la vite
questa specie maturo, che è necessaria, e l'elaborazione della
parte quercinosa, come necessaria alla fermentazione, e vino:
ed ecco la ragione di questo affare di vino, che ne proviene, e
aggiunta a ciò, che è ripartito, e che si usano in questi luoghi
non sono della miglior qualità, e non possono di esse stesse dare
un vino sufficientemente buono.

Per dunque sapere, che si ottiene alla Vite, e agli Altari,
l'Olmo particolarmente, e il Gruppo, e per anche il Rafano, e
to quadregno il Vite nella qualità di vino: e non si spediscono
che tali piante non debbono profumare in questi terreni, e
garegne degli usati appoggi, la vite di esse è assai labile, mentre
questo cresce, e facilmente periscono; e questo in conseguenza del-
loro esser mutati.

Si supplantano e altre ancora ~~ma~~ e buoni vegetati, e
molti più buoni appoggi di ~~sempre~~ ^{spesso} ~~si~~ ^{si} ~~potino~~ ^{si} ~~in~~ ⁱⁿ ~~regole~~ ^{regole}, e
questi, e Le Viti, nella di loro parte manifesti con tal ciò vi

spetto al Vitis in quel tratto di Campagna Romana, ove l'ombra
 si tengono fogli appoggiati invecchi, ma i dorsi di esse in più casi se
 tortigliate si tirano dal paleo in direzione orizzontale nel campo a
 otto o dieci braccia di distanza, e quindi si fissano alla cima d'
 un grosso palo, che qui si chiamano Calabochia.

Una ombra d'ordinario quisto gli appoggi frequent; onde allorchè i
 si si sono ricolti in rangami, sembra quasi, che effusa intorno
 al campo una zolla continuata, l'ombra di cui è così signifi-
 ficante, che non vi si può seminare poco se non grandissimo, o
 frequent. E' facile in conseguenza conservare come l'iva più
 sotto maturo, e qual vino provandi ne della. Ciò non offesa
 offenzione qui contadini esse necessano questo sistema; e dar sp
 go alla vite, la quale è esse piantata in un terreno troppo
 umido ridonda allora sterco molto grande di fusti.

Lesio volentieri si partorisce in imperdonabile abuso di appoggiar la
 vite alla quercia (Quercus lobata Linn.) in diversi luoghi praticati
 parecchi e rami sparsi in confuso, e le molte più foglie di esse la
 rendono malagevole, e marcadamente disprezzata, e capo a confu-
 derare basamenti albero, e sparsi altri alberi fruttiferi, relativi
 all'oggetto propostosi.

Sono di parere alcuni agronomi, che debbasi tenere la vite appog-
 giata a piante arboree fruttifere, piuttosto che alle sovraindicate
 all'oggetto di moltiplicare e produrre al possibile in un solo spazio
 tratto di suolo, ne può negarsi, che questa ridotta economia
 sia e molti riguardi imponenti.

L'Uva di qualunque sorta si sia è molto lunga, avendo i suoi
 appoggi come il legno, e suscepibile di buona figura, e se si fosse
 rare e frutte, e poter giù poca ombra. D'altronde, se poco si
 poter si molti getti come la Vitis, e se non collocarvi
 la vite con annua rigorosi potature si trascurato, e chiaro a
 quisto di legno, poco o nulla dà di frutta, e la pianta rimane
 disseccata della mole e fragranza frutte. Disfoglia ancora da
 questo sistema la mancanza di fruttifera e la parte delle fruttifere.

colle disputate foglie, e l'organico di Campo fatto dai moti qu-
ti, che spuntano dalle sue estreme radici. E' finalmente inimitabile,
che i carri o vitacci d'la Vitis stringendo i rami profertili, e pa-
gili di' Olivo, cui s'arricchiscono, e col peso dei tralci, e colle roz-
zatura, che producono, danneggiar molto debbono le tenere, e que-
rari verissime di' Olivo medesimo.

Però questo appoggio è riprovato dai moti come inutile, se non
dannoso, o viene almeno compromesso come una pianta ra-
torta melastocata ed opprimita senza valutabile speranza di frutto.

Vi son dunque due grandi ragioni per una parte, e per l'altra, e qual
che è peggio, non pare, che il fatto neggesse bastantemente deciso.
Nelle colline di Villamagna, di' Pomola, e di' S. Casiano, si
seguono le Viti appoggiate agli Olivi. La, dice il valoroso congi-
tatore di Corse d'Agostino nostro socio (Tom. V. a. 7. 31.) senza
vario degli Olivi, quai con poco vantaggio degli Olivi, e d'la Viti.
Ritardano però, che a Villamagna si praticano da quegl' abili, ed
infelici contadini molte ingiurie, e ingorde, e guernie gl'
incomodi, che della libertà data alla Viti, equantità, che
all' Olivo necessariamente ne vengono.

Scrittelli dunque a mio parere una intersezione opprimita, che
decide senza dubbio, se nei luoghi, ove l' Olivo potesse prope-
rare, conviene piuttosto servirsi di' esso, che degli altri usati appo-
gi, affini di ricavarne ogni anno di' Olivo, come un oggetto di pe-
giogazione affai valutabile, ma d'altrove ancor necessario
e danneggiarsi di fondo impiegato nel comprare i piantoni, la
salute dei quali eccede per quasi di nove decimi quella dei
toppi, ed affai più quella degli Olivi.

E' unno equivoco e difficile il decidere sull' uso degli altri albe-
ri da frutto. Nel piano di Ripoli, ed a Villamagna praticata
l'appoggio la Viti ad ogni sorta di frutto: nel piano di Brato,
e di Vespina si legano le viti alle filari d'la vite basse ai li-
tari salvatichi, e sopra questi conduconsi ancora altre Viti.

altre, facendo un galeo con quattro o cinque rami al più
 in quasi eguale altezza sorgenti dal tronco
 Confesso, che io non so vedere ne l'ubità, ne la necessità di questa
 pratica. Evidentemente dunque per sarebbe quella di fornire il
 uso, di cui si tratta, dei fiori, dei nati, dei fiori, e dei fiori, ma
 la copia grande di rami, e di foglie, che restano, non si può
 che molto potati. Appena tollerabile sarebbe il Delfo, il Citar
 gio, il Mandorlo, il Saffiro, qualora si usassero la diligenza pratica
 colli Ulivi. Egli è vero, che a questa pratica conviene non per
 sì una buona figura non fanno già molte ombre, escorsione
 ad un'altezza e proppa valutabile in breve tempo. In genera
 le, galero, nidiante, la malattia, cui vanno soggetta, facendo pe
 rione, e la vedova Vite' Nla, e dita. Di merito sopra si ripete.
 Cosa dunque conclude di sopra l'effossione di questa pratica, di
 go del suo risposione? Inchi non amara evidentemente de' fiori,
 e del'espianza, sanzionato ne sia preferibile l'Ulivo nei ter
 mini Saccati, nulla si crede, che concluda si possa di diverso
 da quello, che in oggi opinano i più; e che Columella, che
 non è certo ricario di confutare. *Vitam maxime Opulenti*
Deq' alere, dicitur Ulivus, post etiam Traxinus (De re rustica
lib. V. Cap. 5. Lib. de Arbor. Cap. XVI.)

Si: il legno, o sia l'altro Campore, è la giunta aggraffabile
 y tra i rignardi, cui meglio è ogni altra si merita la Vite,
 e dove questa nei luoghi, ove di bisogno si abbisogna, si eloga
 l'Ulivo, e il Saffiro. Ma sia l'Ulivo di foglie larghe, qual
 meglio all'uso conviene. quelli che anno molte coltivazioni d'Ul
 ni potranno intanto migliorarle colli innaffio, y cui grande mag
 re, abbisognano possono facilmente occorrere nell'orto nostro spiritua
 le, ove il Galante Direttore tiene tre giande a tale oggetto de
 knate.

Ma questo è quanto anche al punto si opina di più sani ragionato.
 di grazia, e nulla dunque è meno avvece trovato, o l'igi, nel midia
 sui quattro galero di altra coltivazione espansa. Ma viti è fatto
 solo ciò, che è voluto abbogarsi in vendita ubità, e congate mini.